

CALENDARIO DE PROGRAMAS DE POSGRADOS FEBRERO-JULIO 2021

Doctorado en Educación Inclusiva								
Grupo único	Entidad	Asignatura/Modulo/Taller /Seminario	Docente	Inicio	Fin	Semana de evaluación	Entrega de actas	
Quinto (4a. Generación)	Aguascalientes	Seminario de titulación I	Dra. Iris Alfonzo Albores	06-02-21	26-03-21	26 de junio al 2 de julio	12 al 16 de julio	
				Jornada académica 22 y 23 de marzo				
				<i>29 de marzo al 9 de abril vacaciones de Semana Santa</i>				
		12-04-21	25-06-21					
		<i>Coloquio</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>			
Primero (5a. Generación)	Chiapas	Teorías de la justicia	Dr. Luis Manuel Palacios Morales	06-02-21	12-03-21	13 al 19 de marzo	20 al 26 de marzo	
		<i>29 de marzo al 9 de abril vacaciones de Semana Santa</i>						
		La educación como derecho humano	Dr. Marco Antonio Constantino Aguilar	10-04-21	14-05-21	15 al 21 de mayo	22 al 28 de mayo	
		Metodología de la investigación	Dra. Iris Alfonzo Albores	29-05-21	02-07-21	03 al 09 de julio	10 al 16 de julio	
		<i>Jornada académica</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>			
Doctorado en Innovación Educativa y Sociedad en Red								
Grupo único	Entidad	Asignatura/Modulo/Taller /Seminario	Docente	Inicio	Fin	Semana de evaluación	Entrega de actas	
Quinto (1a. Generación)	Aguascalientes	Seminario de Tesis V	Dr. Mauricio Zacarias Gutiérrez	06-02-21	26-03-21	26 de junio al 2 de julio	12 al 16 de julio	
				Jornada académica 22 y 23 de marzo				
				<i>29 de marzo al 9 de abril vacaciones de Semana Santa</i>				
		12-04-21	25-06-21					
		<i>Coloquio</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>			
Primero (2a. Generación)	Chiapas	Formación de ciudadanos para la sociedad en red	Dra. Iris Alfonzo Albores	06-02-21	12-03-21	13 al 19 de marzo	20 al 26 de marzo	
		<i>29 de marzo al 9 de abril vacaciones de Semana Santa</i>						
		Tecnología Educativa para la innovación escolar	Dr. Luis Ángel Domínguez Ruíz	10-04-21	14-05-21	15 al 21 de mayo	22 al 28 de mayo	
		Seminario de investigación I	Dr. Marco Antonio Constantino	29-05-21	02-07-21	03 al 09 de julio	10 al 16 de julio	
		Seminario de tesis I	Claustro Docente	06-02-21	02-07-21	03 al 09 de julio	10 al 16 de julio	
		<i>Jornada académica</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>			

CALENDARIO DE PROGRAMAS DE POSGRADOS FEBRERO-JULIO 2021

Maestría en Tecnología Educativa para la Innovación Escolar								
Grupo único	Entidad	Asignatura/Modulo/Taller /Seminario	Docente	Inicio	Fin	Semana de evaluación	Entrega de actas	
Primero (4a. Generación)	Chiapas	Educación como sistema y su relación con las TIC	Mtro. Luis Antonio Domínguez Coutiño	06-02-21	27-02-21	28 de febrero al 3 de marzo	04 al 05 de marzo	
		Didáctica de los medios y tecnología educativa	Mtro. Luis Ángel Domínguez Ruíz	06-03-21	26-03-21	27 de marzo al 14 de abril	15 al 16 de abril	
		<i>29 de marzo al 9 de abril vacaciones de Semana Santa</i>						
		Aprendizaje por proyectos	Mtro. Pedro Guadiana García	17-04-21	07-05-21	08 al 12 de mayo	09 de julio de 2021	
		Taller optativo I	Mtra. Carolina Pano Fuentes	15-05-21	04-06-21	5 al 9 de junio	10 al 11 de junio	
		Taller optativo II	Mtra. Leticia Ruiz Elizalde	12-06-21	02-07-21	03 al 07 de julio	10 al 16 de julio	
		<i>Jornada académica</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>			

Maestría en Educación Matemática							
Grupo único	Entidad	Asignatura/Modulo/Taller /Seminario	Docente	Inicio	Fin	Semana de evaluación	Entrega de actas
Primero (4a. Generación)	Chiapas	Uso de la plataforma	Mtro. Pedro Guadiana García	06-02-21	05-03-21	6 al 12 de marzo	13 al 19 de marzo
		Aspectos relevantes del enfoque por competencias	Mtra. Leticia Ruiz Elizalde	20-03-21	28-03-21	01 al 07 de mayo	8 al 14 de mayo
				<i>29 de marzo al 09 de abril vacaciones de Semana Santa</i>			
				10-04-21	30-04-21		
		Historia de la matemática y la enseñanza de la disciplina	Mtro. José Concepción Aguilar Vera	15-05-21	11-06-21	12 al 18 de junio	09 de julio de 2021
<i>Jornada académica</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>				

CALENDARIO DE PROGRAMAS DE POSGRADOS FEBRERO-JULIO 2021

Maestría en Educación Inclusiva								
Grupo único	Entidad	Asignatura/Modulo/Taller /Seminario	Docente	Inicio	Fin	Semana de evaluación	Entrega de actas	
Primero (2a. Generación)	Chiapas	La educación y la inclusión como derechos humanos	Mtra. Carolina Pano Fuentes	06-02-21	12-03-21	13 al 19 de marzo	20 al 28 de marzo	
		<i>29 de marzo al 9 de abril vacaciones de Semana Santa</i>						
		Análisis de la educación inclusiva	Mtra. Mercedes Nayeli Pérez López	10-04-21	07-05-21	08 al 14 de mayo	15 al 21 de mayo	
		Metodología de la investigación	Mtro. Pedro Guadiana García	22-05-21	18-06-21	19 al 25 de junio	09 de julio de 2021	
		<i>Jornada académica</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>			

Maestría en Educación Media Superior							
Grupo único	Entidad	Asignatura/Modulo/Taller /Seminario	Docente	Inicio	Fin	Semana de evaluación	Entrega de actas
Primero (2a. Generación)	Chiapas	El docente en la Educación Media Superior	Mtra. Mercedes Nayeli Pérez López	06-02-21	05-03-21	6 al 12 de marzo	13 al 19 de marzo
		Los estudiantes del Nivel Medio Superior	Mtro. Luis Antonio Dominguez Coutiño	20-03-21	28-03-21	01 al 07 de mayo	8 al 14 de mayo
				<i>29 de marzo al 09 de abril vacaciones de Semana Santa</i>			
		Observación y reflexión de la práctica docente. Seminario I	Mtra. Dulce María Guillén Morales	15-05-21	11-06-21	12 al 18 de junio	03 al 09 de julio
		<i>Jornada académica</i>	<i>Claustro Docente</i>	<i>07-07-21</i>	<i>09-07-21</i>		